

Berichtigungen / Errata zu Neilreichia Band 11

- S. 5, „Contents“: irrtümlicherweise wurden hier die Artikeltypen Deutsch benannt. Richtig wäre: „Original Articles“ statt „Originalbeiträge“, „Short communications“ statt „Kurzmittelungen“ sowie „Floristic records from Austria“ statt „Floristische Neufunde“.
- S. 116, 4. Z. v. o.: „Österreich“ vor „Steiermark“ ist zu streichen.
- S. 123, 2.–3. Z. v. o.: Bohumil Trávníček's Beobachtung von *Taraxacum sertatum* in Reichenthal vom 10. Mai 2009 stammt aus Oberösterreich und nicht aus Niederösterreich. Damit ist *T. sertatum* neu für die Flora Oberösterreichs.
- S. 166, 13. Z. v. o. in der „Vorbemerkung“: der Beistrich wäre nicht nötig gewesen.
- S. 181, 3. Z. v. o.: nach „frühere“ wäre kein Beistrich nötig gewesen.
- S. 183, 7.–9. Z. v. o.: Der Fund von *Callitriche cophocarpa* für „Niederösterreich, Leithagebirge: Sommerein, unmittelbar neben der burgenländischen Landesgrenze, ca. 3,7 km und 3,8 km S der Kirche“ liegt nicht im Qu. 8066/1, sondern im Qu. 8065/2.
- S. 226: die E-Mail-Adresse von Andreas BERGER ist zu korrigieren: andi.berger@univie.ac.at
- S. 227: Anschrift und E-Mail-Adresse von Rolf MARSCHNER sind zu korrigieren: Haymogasse 74, 1230 Wien; rolf.marschner@a1.net
- S. 271: die E-Mail-Adresse von Wolfgang ADLER ist zu korrigieren: WolfgangAdler@gmx.net (ohne Punkt).